

Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Produk *Skincare* untuk Kulit Berminyak, Berjerawat, Normal, dan Kering Menggunakan Metode *Weighted Product*

Rezky Nadilla Putri¹, Keysa Shifa Adwitia Sitepu^{2*}, Muhammad Ferdiansyah Hidayat³, Debi Yandra Niska⁴

^{1,2*,3,4} Jurusan Matematika, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: chacsitepuu@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam pemilihan produk *skincare* yang sesuai dengan jenis kulit masih sering dialami oleh masyarakat, terutama karena kurangnya pemahaman terhadap karakteristik kulit dan kandungan bahan aktif yang tepat. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan produk yang tidak sesuai serta memicu permasalahan kulit baru. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pendukung keputusan (SPK) berbasis metode *Weighted Product* (WP) guna memberikan rekomendasi produk *skincare* sesuai dengan jenis kulit pengguna, yaitu berminyak, berjerawat, normal, dan kering. Data diperoleh melalui konsultasi dengan dokter spesialis kulit serta referensi produk dari platform kesehatan. Sistem dibangun dengan mempertimbangkan lima kriteria utama dan sepuluh alternatif produk pada tiap kategori *skincare*. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa untuk kategori *sunscreen* kulit berminyak, produk dengan skor tertinggi adalah *Runaskin Unscented Centella Sunscreen* dan *Somethinc Holyshield! UV Watery Sunscreen Gel* dengan nilai vektor V 0.2448, diikuti oleh *Emina Sun Battle SPF 45 PA+++* (0,0975), dan yang terendah adalah *Carasun Solar Smart UV Protector* (0,0123). Penerapan metode WP dalam sistem ini terbukti mampu memberikan rekomendasi yang objektif dan akurat, serta menjadi solusi efektif dalam menentukan produk *skincare* yang tepat sesuai jenis kulit.

Kata kunci— Sistem Pendukung Keputusan, *Skincare*, Jenis Kulit, *Weighted Product*, Rekomendasi Produk

Abstract

The problem of selecting *skincare* products suitable for specific skin types is still frequently encountered by the public, mainly due to a lack of understanding of skin characteristics and the appropriate active ingredients. This often leads to the use of incompatible products and the emergence of new skin issues. This study aims to design a Decision Support System (DSS) based on the *Weighted Product* (WP) method to provide *skincare* product recommendations tailored to users' skin types: oily, acne-prone, normal, and dry. Data were obtained through consultations with dermatologists and product references from health platforms. The system was developed by considering five main criteria and evaluating ten alternative products in each

skincare category. The calculation results show that for oily skin sunscreen, the highest-ranking products were Runaskin Unscented Centella Sunscreen and Somethinc Holyshield! UV Watery Sunscreen Gel, both with a vector V value of 0.2448, followed by Emina Sun Battle SPF 45 PA+++ (0.0975), while the lowest was Carasun Solar Smart UV Protector (0.0123). The application of the WP method in this system has proven effective in providing objective and accurate recommendations, serving as an effective solution in determining the most appropriate skincare products based on skin type.

Keywords— Decision Support System, Skincare, Skin Type, Weighted Product, Product Recommendation

1. PENDAHULUAN

Kecantikan dan kesehatan kulit belakangan ini telah menjadi perhatian utama masyarakat, baik di kalangan dewasa maupun remaja milenial. Produk-produk kecantikan dan perawatan kulit kini dianggap sebagai kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari [1]. Kulit, sebagai lapisan terluar tubuh, berperan penting dalam melindungi tubuh dari berbagai rangsangan dan gangguan eksternal. Kulit, sebagai lapisan terluar tubuh, memiliki peran vital dalam melindungi tubuh dari berbagai gangguan eksternal seperti polusi, paparan sinar UV, serta perubahan suhu dan kelembapan. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai media ekskresi melalui pengeluaran keringat.

Setiap individu memiliki jenis kulit yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pola makan, asupan cairan, tingkat kelembapan, paparan sinar matahari, suhu lingkungan, serta aktivitas sehari-hari [2]. Perbedaan jenis kulit seperti normal, berminyak, kering, sensitif, dan berjerawat menyebabkan kebutuhan perawatan yang juga berbeda. Sayangnya, banyak individu masih mengalami kesalahan dalam memilih produk *skincare* yang sesuai dengan jenis kulitnya. Hal ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap karakteristik kulit dan kandungan produk yang digunakan [3]. Ketidaksesuaian ini dapat memicu berbagai permasalahan kulit, mulai dari iritasi hingga jerawat yang lebih parah [4]. Produk *skincare* dan perawatan kulit memang merupakan kebutuhan perempuan saat ini baik kawula muda maupun tua yang terus meningkat peminatnya [5].

Kemajuan teknologi informasi memberikan solusi atas permasalahan tersebut melalui penerapan Sistem Pendukung Keputusan (SPK). SPK dapat membantu konsumen dalam menentukan pilihan produk *skincare* yang paling sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Sistem ini mampu mengolah informasi secara sistematis dan terstruktur, dengan mempertimbangkan berbagai kriteria seperti jenis kulit, kandungan bahan aktif, hingga tingkat efektivitas produk [6]. Kualitas produk adalah karakteristik dari suatu produk dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pasti [7]. SPK merupakan alat bantu yang dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan, khususnya pada situasi kompleks yang melibatkan berbagai variabel [8].

Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam perancangan sistem adalah *Weighted Product (WP)*, yaitu salah satu teknik analisis keputusan multikriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai faktor atau pertimbangan secara bersamaan [9]. WP bekerja dengan cara mengalikan nilai dari setiap kriteria, yang sebelumnya telah dipangkatkan dengan bobot masing-masing. Proses ini serupa dengan normalisasi, di mana setiap atribut dinilai berdasarkan tingkat kepentingannya. Dengan demikian, metode ini memungkinkan sistem memberikan hasil rekomendasi yang lebih objektif dan relevan sesuai dengan preferensi pengguna [10].

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem pendukung keputusan (SPK) yang dapat merekomendasikan produk *skincare* sesuai jenis kulit pengguna [11]. Penerapan metode *Weighted Product (WP)* dalam penelitian ini difokuskan untuk merancang sebuah sistem yang dapat membantu konsumen dalam memilih produk *skincare* terbaik berdasarkan jenis kulit yang

dimiliki, seperti kulit normal, berminyak, berjerawat, dan kering. Pemilihan metode WP dianggap tepat karena mampu menangani berbagai kriteria secara simultan dan memberikan penilaian yang lebih proporsional berdasarkan bobot kepentingan masing-masing kriteria. Dengan pendekatan ini, sistem yang dibangun dapat mengevaluasi dan membandingkan alternatif produk *skincare* secara lebih objektif dan sistematis. Hasil akhir dari sistem ini berupa rekomendasi produk yang relevan dengan kebutuhan pengguna, yang disusun berdasarkan preferensi dan kondisi kulit yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan sistem ini mampu memberikan solusi yang cepat, akurat, dan efektif dalam proses pemilihan produk *skincare*, sehingga dapat meningkatkan efektivitas perawatan kulit serta meminimalisir risiko penggunaan produk yang tidak sesuai dengan jenis kulit pengguna [12].

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan rekomendasi produk *skincare* sesuai dengan jenis kulit pengguna, seperti kulit berminyak, berjerawat, normal, dan kering. Sistem ini dikembangkan menggunakan metode *Weighted Product (WP)* guna membantu pengguna dalam memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan kulit mereka secara objektif dan sistematis. Penggunaan metode WP diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan kualitas pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan serta mengurangi pengaruh subjektivitas dalam proses pemilihan [13].

Pemilihan metode WP dalam penelitian ini juga didukung oleh studi-studi terdahulu. Penelitian pada [4] dan [15] berhasil menerapkan metode WP dalam sistem rekomendasi *skincare* berdasarkan jenis kulit dengan hasil yang akurat dan relevan. Studi lainnya [8] menunjukkan bahwa metode WP efektif dalam menentukan alternatif terbaik berdasarkan pembobotan kriteria. Dibandingkan dengan metode lain seperti *Simple Additive Weighting (SAW)*, *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, atau *TOPSIS*, metode WP unggul dalam hal efisiensi, kemudahan implementasi, serta kemampuannya menghasilkan peringkat yang lebih proporsional. Oleh karena itu, WP dipilih sebagai metode yang paling tepat dalam membangun sistem rekomendasi *skincare* pada penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan metode *Weighted Product (WP)* untuk merancang Sistem Pendukung Keputusan (SPK) rekomendasi *skincare* sesuai jenis kulit: berminyak, berjerawat, normal, dan kering. Rancangan penelitian ditampilkan pada Gambar 1.

Gambar 1 Rancangan Penelitian

2.1 Identifikasi Masalah

Langkah awal dalam suatu penelitian adalah mengidentifikasi permasalahan secara jelas dan terfokus, karena hal ini akan menjadi pondasi utama dalam merancang solusi yang tepat. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan yang muncul adalah masih banyaknya pengguna *skincare* yang mengalami kesalahan dalam memilih produk yang sesuai dengan jenis kulit mereka. Hal tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai kondisi kulit masing-masing serta ketidaktahuan terhadap kandungan bahan aktif yang tepat. Kesalahan dalam memilih produk *skincare* tidak hanya menyebabkan hasil perawatan yang kurang efektif, namun juga berpotensi menimbulkan masalah kulit baru seperti iritasi atau jerawat.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, peneliti berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis kulit lewat *Halodoc* untuk mendapatkan informasi valid tentang karakteristik kulit (berminyak, berjerawat, normal, dan kering) serta kandungan *skincare* yang sesuai. Kedua, peneliti mengumpulkan data produk *skincare* berdasarkan rekomendasi dokter dan referensi dari *platform Halodoc*, dengan memastikan kandungan aktif dalam produk sesuai dengan kebutuhan tiap jenis kulit agar data relevan untuk sistem rekomendasi.

2.3 Teknik Analisis Data

Metode *Weighted Product (WP)* digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam sistem rekomendasi ini. Produk *skincare* dievaluasi berdasarkan kandungan bahan aktif yang disesuaikan dengan kebutuhan kulit berminyak, berjerawat, normal, dan kering. WP menghitung normalisasi dan menggunakan operasi perkalian terhadap nilai tiap kriteria yang telah dipangkatkan dengan bobotnya, sehingga memungkinkan proses perankingan alternatif secara akurat [14]. Rumus yang digunakan dalam metode WP antara lain dapat dilihat pada Rumus (1), Rumus (2), dan Rumus (3).

Normalisasi bobot dihitung dengan menggunakan Rumus (1).

$$W_j = \frac{w_j}{\sum w_j} \quad (1)$$

Keterangan:

W_j : Bobot awal untuk kriteria ke- j .

Preferensi alternatif (vektor S) dihitung menggunakan Rumus (2).

$$S_i = \prod_{j=1}^n x_{ij}^{w_j} \quad (2)$$

Keterangan:

S_i : Nilai preferensi dari alternatif ke- i .

x_{ij} : Nilai dari kriteria ke- j pada alternatif ke- i .

w_j : Bobot kriteria ke- j setelah dinormalisasi.

n : Jumlah total kriteria.

Perhitungan Peringkat Alternatif (Vektor V) dilakukan menurut Rumus (3).

$$V_i = \frac{S_i}{\sum_{i=1}^m S_i} \quad (3)$$

Keterangan:

V_i : Nilai akhir dari alternatif ke- i .

S_i : Nilai preferensi (Vektor S) untuk alternatif ke- i .

m : Jumlah total alternatif.

2.4 Perancangan Sistem

Model Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemilihan produk *skincare* dengan metode *Weighted Product* ditampilkan pada Gambar 2. Proses dimulai dari input data alternatif (produk *skincare*) dan kriteria. Sistem lalu menghitung nilai tiap alternatif menggunakan metode WP berdasarkan bobot kriteria, kemudian melakukan perbandingan untuk menentukan produk *skincare* terbaik sebagai rekomendasi [15].

Gambar 2 Diagram Blok Sistem

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Identifikasi Masalah

Masalah utama dalam penelitian ini adalah kesalahan pengguna dalam memilih produk *skincare* akibat kurangnya pemahaman jenis kulit dan kandungan yang sesuai. Maka dari itu, diperlukan sistem yang membantu pemilihan produk secara tepat dan objektif.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui konsultasi dengan dokter kulit via *Halodoc* dan referensi produk *skincare* dari *platform* yang sama. Data mencakup karakteristik jenis kulit serta kandungan aktif dalam produk yang sesuai untuk kulit berminyak, berjerawat, normal, dan kering. Data yang dikumpulkan mencakup 4 jenis kulit (normal, kering, berminyak, dan sensitif) serta 3 kategori produk *skincare*, yaitu *facial wash*, *moisturizer*, dan *sunscreen*. Masing-masing kategori memiliki 10 alternatif produk. Namun, untuk keperluan pembahasan dalam penelitian ini, contoh perhitungan hanya disajikan untuk kategori *sunscreen* pada jenis kulit berminyak. Produk *skincare* untuk kulit berminyak disajikan pada Tabel 1 sampai Tabel 6. Tabel 1 memuat kandungan produk *facial wash*, diikuti daftar produknya pada Tabel 2. Tabel 3 menampilkan kandungan *moisturizer*, selanjutnya daftar produk *moisturizer* tercantum pada Tabel 4. Sedangkan Tabel 5 memperlihatkan kandungan *sunscreen*, dan Tabel 6 mencantumkan daftar produk *sunscreen*.

Tabel 1 Kandungan Produk Facial Wash Kulit Berminyak

Kandungan Produk Facial Wash Kulit Berminyak
<i>Niacinamide</i>
<i>Retinol</i>
<i>Salicylic Acid</i>
<i>Glycolic Acid</i>
<i>Hyaluronic Acid</i>

Tabel 2 Produk Facial Wash Kulit Berminyak

No.	Produk Facial Wash Kulit Berminyak
1.	<i>Avoskin YSB Serum Infused Cleanser</i>
2.	<i>Unspecified 8</i>
...	...
10.	<i>Cetaphil Oily Skin Cleanser</i>

Tabel 3 Kandungan Produk Moisturaizer Kulit Berminyak

Kandungan Produk Moisturaizer Kulit Berminyak
<i>Niacinamide</i>
<i>Salicylic Acid</i>
<i>Tea Tree Oil</i>
<i>Centella Asiatica</i>
<i>Aloe Vera</i>

Tabel 4 Produk Moisturaizer Kulit Berminyak

No.	Produk Moisturaizer Kulit Berminyak
1.	<i>Cetaphil Pro Oil Absorbing Moisturizer SPF 30</i>
2.	<i>Celeteque Acne Clearing Moisturizer Gel</i>
...	...
10.	<i>Some By Mi 30 Days Miracle Cream</i>

Tabel 5 Produk Sunscreen Kulit Berminyak

Kandungan Produk Sunscreen Kulit Berminyak
<i>Niacinamide</i>
<i>Salicylic Acid</i>
<i>Zinc Oxide</i>
<i>Silica / Airlicium</i>
<i>Formula Gel atau Oil-Free</i>

Tabel 6 Produk Sunscreen Kulit Berminyak

No.	Produk Sunscreen Kulit Berminyak
1.	<i>Runaskin Unscented Centella Sunscreen</i>
2.	<i>Somethinc Holyshield! UV Watery Sunscreen Gel</i>

...	...
10.	<i>La Roche-Posay Anthelios Uvmune 400</i>

3.3 Teknik Analisis Data

Data produk *skincare* yang diperoleh dari *Halodoc* dianalisis menggunakan metode *Weighted Product* (WP). Metode ini digunakan untuk menghitung nilai preferensi setiap produk berdasarkan bobot kandungan yang sesuai dengan kulit berminyak. Perhitungan ini membantu menentukan produk terbaik secara objektif. Beberapa contoh hasil perhitungan WP juga akan ditampilkan untuk memperjelas proses penilaian. Tabel 7 dan Tabel 8 merupakan salah satu contoh perhitungan metode WP pada jenis kulit berminyak untuk produk *sunscreen*.

Tabel 7 Kriteria Sunscreen Kulit Berminyak

Kriteria	Bobot (W)
C1 :Niacinamide	0.25
C2 : Salicylic Acid	0.2
C3 :Zinc Oxide	0.2
C4 :Silica / Airlicium	0.2
C5 :Formula Gel atau Oil-Free	0.15

Tabel 8 Produk Sunscreen Kulit Berminyak

Produk Sunscreen Kulit Berminyak	C1	C2	C3	C4	C5
Runaskin Unscented Centella Sunscreen	1	1	1	0.01	1
Somethinc Holyshield! UV Watery Sunscreen Gel	1	0.01	1	1	1
...
La Roche-Posay Anthelios UVMune 400	0.01	0.01	1	0.01	0.01

Berikut simulasi perhitungan WP untuk *vektor S* (Rumus 2) dan *vektor V* (Rumus 3) pada produk sunscreen kulit berminyak.

Perhitungan Vektor S (Rumus 2) :

$$S_i = \prod_{j=1}^5 x_{ij}^{w_j}$$

Hitung Vektor S

$$S_{\text{Runaskin}} = (1)^{0.25} \times (1)^{0.2} \times (1)^{0.2} \times (0.01)^{0.2} \times (1)^{0.15} = 0,3981$$

$$S_{\text{Somethinc}} = (1)^{0.25} \times (0.01)^{0.2} \times (1)^{0.2} \times (1)^{0.2} \times (1)^{0.15} = 0,3981$$

...

$$S_{\text{La Roche-Posay}} = (0.01)^{0.25} \times (0.01)^{0.2} \times (1)^{0.2} \times (0.01)^{0.2} \times (0.01)^{0.15} = 0,0154$$

Perhitungan Vektor V (Rumus 3):

Jumlah Total $\sum S_i = 0,3981 + 0,3981 + \dots + 0,0154 = 1,6262$
Kemudian

$$V_i = \frac{S_i}{\sum_{i=1}^m S_i}$$

$$V_i = \frac{0,3981}{1,6262} = 0,2448$$

$$V_i = \frac{0,3981}{1,6262} = 0,2448$$

$$V_i = \frac{0,1584}{1,6262} = 0,0975$$

$$V_i = \frac{0,0199}{1,6262} = 0,0123$$

Tabel 9 Kriteria Sunscreen Kulit Berminyak

Produk Sunscreen	S_i	V_i	Rangking
Runaskin Unscented Centella Sunscreen	0.3981	0.2448	1
Somethinc Holyshield! UV Watery Sunscreen Gel	0.3981	0.2448	1
Emina Sun Battle SPF 45 PA+++	0.0975	0.0975	3
...
Carasun Solar Smart UV Protector	0,0199	0.0123	10

Untuk memperjelas peringkat hasil perhitungan WP, Gambar 3 menyajikan visualisasi nilai vektor V dari sepuluh produk sunscreen kulit berminyak.

Gambar 3 Hasil Perankingan *Sunscreen* Kulit Berminyak

Gambar 3 adalah grafik perbandingan nilai WP (vektor V) untuk 10 produk *sunscreen* kulit berminyak. Grafik ini memvisualisasikan hasil akhir perhitungan dan mempermudah pembaca melihat peringkat produk berdasarkan skor tertinggi. Produk dengan nilai V_i tertinggi (*Runaskin* dan *Somethinc*) menempati posisi teratas dalam rekomendasi sistem.

3.4 Implementasi Sistem

Hasil dari sistem yang telah peneliti bangun ditampilkan dalam bentuk aplikasi berbasis *website* dengan beberapa tampilan antarmuka utama. Gambar 4 menunjukkan halaman awal (*homepage*) dari sistem SPK *Skincare*. Halaman ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi pengguna sebelum memulai proses rekomendasi produk *skincare*.

Gambar 4 Halaman Awal

Setelah menekan tombol "Mulai Rekomendasi", pengguna akan diarahkan ke halaman pemilihan jenis kulit (Gambar 5). Di halaman ini, pengguna memilih salah satu dari empat jenis kulit: berminyak, kering, normal, atau berjerawat. Setiap pilihan ditampilkan dalam bentuk kartu berisi ikon dan deskripsi singkat untuk memudahkan identifikasi. Pilihan ini menjadi input utama dalam perhitungan menggunakan metode *Weighted Product* untuk menghasilkan rekomendasi produk yang sesuai.

Gambar 5 Halaman Pemilihan Jenis Kulit

Halaman ini merupakan bagian dari website SPK *Skincare* yang membahas tentang kulit kering. Kulit kering cenderung terasa kasar dan mudah mengelupas, sehingga perawatannya difokuskan pada hidrasi dan perlindungan kulit. Informasi yang ditampilkan mencakup bahan aktif seperti *Hyaluronic Acid*, *Ceramide*, *Glycerin*, dan *Squalane*, serta tips perawatan seperti penggunaan pembersih tanpa sabun dan *moisturizer* dengan kandungan yang kaya. Di bagian bawah halaman tersedia tombol "Lihat Produk Rekomendasi" yang akan membawa pengguna ke daftar produk yang sesuai. Halaman untuk jenis kulit lainnya juga menyajikan bahan aktif, tips perawatan, dan tombol serupa untuk melihat rekomendasi produk.

Gambar 6 Halaman Rekomendasi Skincare

Berdasarkan hasil perhitungan metode *Weighted Product* (WP), sistem menampilkan rekomendasi produk *skincare* terbaik untuk setiap jenis kulit: berminyak, berjerawat, normal, dan kering seperti Gambar 7. Rekomendasi mencakup tiga kategori utama: *facial wash*, *moisturizer*, dan *sunscreen*. Untuk kulit berminyak, produk dengan skor WP tertinggi adalah *Avoskin YSB Serum Infused Cleanser*, *Celeteque Acne Clearing Moisturizer Gel*, dan *Runaskin Unscented Centella Sunscreen*. Jenis kulit lainnya juga akan menampilkan rekomendasi produk berdasarkan hasil perhitungan WP masing-masing.

Facial wash			Moisturizer			Sunscreen		
RANK	PRODUCT	SCORE	RANK	PRODUCT	SCORE	RANK	PRODUCT	SCORE
1	Avoskin YSB Serum Infused Cleanser	0.4299	1	Celeteque Acne Clearing Moisturizer Gel	0.2400	1	Runaskin Unscented Centella Sunscreen	0.2448
2	Uhaqaifard B	0.1360	2	La Roche-Posay Effacer Barrier Revive Cream	0.1515	2	Somethinc Holyshield! UV Watery Sunscreen Gel	0.2448
3	La Roche-Posay Effacer Purifying Foaming Gel	0.0858	3	La Roche-Posay Effacer Duo+	0.1515	3	Emira Sun Barle SPF 45 PA+++	0.0275
4	Emira Bright Stuff for Acne Prone Skin	0.0858	4	Emira M. Pimple Acne Solution Moisturizing Gel	0.1203	4	Wardah UV Shield Aqua Fresh Essence SPF 50 PA+++	0.0275
5	COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser	0.0541	5	COSRX Oil-Free Ultra Moisturizing Lotion	0.0956	5	Azarine Hyaluronate Sunscreen Gel	0.0275
6	SOMETHINC Low pH Gentle Jelly Cleanser	0.0541	6	Cetaphil Pro Oil Absorbing Moisturizer SPF 30	0.0759	6	Emira Acne Care Lab Sun Friendly	0.0275
7	Senika Perfect Whip Acne Care	0.0430						
	Indehree Volcanic Pore	0.0000						

Gambar 7 Hasil Tabel Skor

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan yang dibangun menggunakan metode *Weighted Product* (WP) mampu memberikan rekomendasi produk *skincare* yang sesuai dengan jenis kulit pengguna secara objektif dan sistematis. Sistem ini mengolah 5 kriteria utama dan mengevaluasi 10 alternatif produk untuk setiap kategori *skincare*, yaitu *facial wash*, *moisturizer*, dan *sunscreen*. Sistem dirancang untuk mendukung empat jenis kulit, yaitu normal, kering, berminyak, dan sensitif. Namun, dalam publikasi ini hanya ditampilkan satu studi kasus sebagai contoh, yaitu perhitungan rekomendasi produk *sunscreen* untuk kulit berminyak. Berdasarkan hasil perhitungan, produk dengan nilai vektor V tertinggi adalah *Runaskin Unscented Centella Sunscreen* dan *Somethinc Holyshield! UV Watery Sunscreen Gel*, masing-masing memperoleh skor 0,2448 dan menempati peringkat pertama. Sebaliknya, produk dengan skor terendah adalah *Carasun Solar Smart UV Protector*, dengan nilai 0,0123, menempati peringkat ke-10. Sistem ini memiliki keunggulan dalam pengolahan multikriteria serta antarmuka yang mudah digunakan. Namun demikian, sistem masih memiliki keterbatasan pada cakupan data produk dan belum mempertimbangkan sensitivitas pengguna terhadap bahan tertentu. Ke depannya, sistem dapat dikembangkan dengan fitur personalisasi, perluasan basis

data produk, serta pertimbangan kondisi kulit yang lebih spesifik guna meningkatkan akurasi rekomendasi.

5. SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber data produk *skincare* agar mencakup lebih banyak merek dan varian yang tersedia di pasaran. Selain itu, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan parameter tambahan seperti sensitivitas kulit terhadap bahan tertentu atau riwayat alergi pengguna. Penggunaan metode validasi yang lebih kompleks dan pengujian langsung oleh pengguna juga diharapkan dapat meningkatkan akurasi serta keandalan sistem dalam memberikan rekomendasi yang lebih personal dan tepat guna.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi kesempatan, sehingga artikel ilmiah ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Purnomo, D. C., Yanti, M., & Widyassari, A. P. 2021 . Pemilihan produk *skincare* remaja milenial dengan metode simple additive weighting (saw). *Jurnal Ilmiah Intech: Information Technology Journal of UMUS* , No.,3 Vol 3, 32-41. <http://jurnal.umus.ac.id/index.php/intech>
- [2] Rauan, F., Manembu, P. D., & Lengkong, S. P. 2024. Sistem Pengambilan Keputusan Pemilihan Produk Facial Wash Untuk Kulit Wajah Menggunakan Metode SAW: Decision Support System Selection Facial Wash Using The Saw Method. *Jurnal Teknik Informatika*, No.,02, Vol 19, 173-182. <https://doi.org/10.35793/jti.v19i02.53880>
- [3] Lubis, I. A., & Hasugian, A. H. 2024. Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan *Skincare* Berdasarkan Jenis Kulit Menggunakan Metode SAW. *Progresif: Jurnal Ilmiah Komputer*, No.,1, Vol 20, 65-79. <https://ojs.stmik-banjarbaru.ac.id/index.php/progresif/article/view/1771>
- [4] Haslindah, A. 2022. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jenis *Skincare* Berdasarkan Jenis Kulit Wajah Menggunakan Metode Weighted Product (WP). *Jurnal Teknologi dan Komputer (JTEK)*, No.,02, Vol 02, 196-201 <https://doi.org/10.56923/jtek.v2i02.98>
- [5] Sihura, A. S. N., Hasibuan, E. J., & Hidayat, T. W. (2022). Pengaruh Konten Tiktok Dr. Yessica Tania terhadap Keputusan Pembelian Produk *Skincare* Wanita. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, No., 1, Vol, 1, 8-16. <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/jibioma>
- [6] Ayu, A. F. L., Anardani, S., & Azis, M. N. L. 2024. Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan *Skincare* Menggunakan Simple Additive Weighting (SAW). In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK)*, No. 1., Vol. 7, 37-48. <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SENATIK/article/view/6029/5092>
- [7] Montolalu, N. A., Tumbel, T. M., & Walangitan, O. F. 2021. Pengaruh Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian *Skincare* Scarlett Whitening pada Platform Digital. *Productivity*, No., 4 Vol 4, 272-275. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/34831>
- [8] Sabandar, V. P. 2023 . Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Produk Terbaik Menggunakan Weighted Product Method. *Jurnal Ilmiah Computer Science*, No., 2, Vol, 1, 58-68. <https://doi.org/10.58602/jics.v1i2.7>
- [9] Mardian, D., Neneng, N., Puspaningrum, A. S., Hasibuan, A., & Tinambunan, M. H. 2023. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Siswa Berprestasi Menggunakan Metode Weight Product (WP). *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, No., 2, Vol 4, 158-66. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/informatika/index>

- [10] Rizal, C., Siregar, S. R., Supiyandi, S., Armasari, S., & Karim, A. 2021. Penerapan Metode Weighted Product (WP) Dalam Keputusan Rekomendasi Pemilihan Manager Penjualan. *Build. Informatics, Technol. Sci*, No., 3, Vol 3, 312-316. <https://ejournal.seminar-id.com/index.php/bits/article/view/1094>
- [11] Anggara, R. W., Putra, I. G. N. A. W., & Setyawan, H. B. 2024. Penerapan Metode Simple Additive Weighting untuk Membantu Menentukan Siswa Terbaik. *Teknika*, No., 1, Vol 18, 1-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10460592>
- [12] Utomo, Y. B., Yuliana, D. E., & Kurniadi, H. 2022. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN KETUA HIMAPRODI MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED PRODUCT. *Jurnal Tekinkom (Teknik Informasi dan Komputer)*, No., 2, Vol 5, 501-507. <https://jurnal.murnisadar.ac.id/index.php/Tekinkom/article/view/703>
- [13] Admirani, I., Dasilpha, M. A., & Tompunu, A. N. 2023. Penerapan metode fuzzy analytical hierarchy process ahp dalam sistem pendukung keputusan pemilihan mahasiswa berprestasi. *JUPITER: Jurnal Penelitian Ilmu dan Teknologi Komputer*, No., 2, Vol 2, 1019-1029. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10069659>
- [14] Anugraha, N., Arifuddin, N. A., Saputra, F. H., Maulidinnawati, A., & Pangayan, Y. 2023. WP Sistem Pendukung Keputusan Penyedia Jasa Asisten Rumah Tangga Menggunakan Metode Weighted Product (WP): WP. *JNSTA ADPERTISI JOURNAL*, No., 1, Vol 3, 1-8. <http://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/JNSTA/submissions>
- [15] Widayanti, R., Husni, M., & Roviqoh, V. R. 2023. Sistem Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Skincare Yang Sesuai Dengan Jenis Kulit Wajah Menggunakan Metode Weighted Product. *Jurnal Ilmiah Komputasi*, No., 22 Vol, 22, 285-292. <https://ejournal.jak-stik.ac.id/index.php/komputasi/article/view/3361>